

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫМИ ВОДАМИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ХЛОПКА

Умид Жўраев - Бухарский институт управления природными ресурсами национального исследовательского университета Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства профессор;

Отабек Муродов - Бухарский институт управления природными ресурсами национального исследовательского университета Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства ассистент;

Вохид Комилов - Бухарский институт управления природными ресурсами национального исследовательского университета Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства независимый исследователь

Аннотация В статье при применении капельного орошения минерализованной водой на опытном поле, где сажается хлопок, на умеренно засоленных аллювиальных почвах Бухарской области, с уровнем просачивающихся вод 1,5–2,0 м, при влажности почвы перед поливом 70- 80-65% по сравнению с ЧДНС, хлопок 3- Поливал 15 раз по схеме 10-2. Хлопчатник в период от всходов до цветения не орошался, хлопок орошался пятнадцать раз оросительными нормами 273-437 м³/га в период цветения и плодоношения, сезонная оросительная норма - 4483 м³/га. или 1594 м³/га оросительной воды было сэкономлено по сравнению с контрольным вариантом.

Ключевые слова: Хлопок, маловодье, капельное орошение, оросительная норма, сезонная оросительная норма, фильтрационные воды, минерализация, вегетационный период.

Развитие мирового сельского хозяйства напрямую связано с уровнем обеспеченности водными ресурсами, что обуславливает необходимость внедрения технологий. Потому что «к 2040 году население Земли достигнет девяти миллиардов, а ресурсы пресной воды будут покрывать лишь 70% потребностей человечества» еще больше усложнит проблему [1].

В целях устранения данных проблем Указ Президента Республики Узбекистан №ПФ-6024 от 10 июля 2020 года «Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы», PQ-144 от марта 2020 года. 1 января 2022 года «Внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве» В решении «О мерах по дальнейшему улучшению водоснабжения» и PQ-5005 от 24 февраля 2021 года «Об утверждении стратегии управления водными ресурсами и развития ирригационного комплекса Республики Узбекистан на 2021-2023 годы», рациональное и экономное использование водных ресурсов, мелиорация орошаемых земель. Данная научно-исследовательская работа служит в определенной степени реализации поставленных задач по дальнейшему улучшению ситуации [3].

Цель исследования. Научно-обоснованный способ капельного орошения хлопчатника минерализованной водой в условиях аллювиального луга Бухарской области, тяжелых песчаных почв по механическому составу, уровня инфильтрационных вод 1,5–2,0 м, минерализации 1,0–3,0 г/л и их разработка научно-технических практические рекомендации по изучению роста, развития, урожайности, качественных показателей хлопкового волокна.

1-расм. Тажриба даласини томчилатиб суғоришнинг кўриниши

Задачи исследования заключаются в следующем:

- определение почвенных условий (типа, механического состава, водно-физических свойств и продуктивности) опытных полей;
- определение гидрогеологических и мелиоративных условий опытных полей;

- определение научно обоснованных способов орошения капельным орошением хлопчатника в условиях лугово-аллювиальных почв Бухарской области, где уровень воды составляет 1,5–2,0 м, а минерализация – 1–3 г/л;

- влияние научно обоснованного метода орошения капельного орошения хлопчатника на водно-физические свойства почвы, солевой режим, изменение уровня и минерализации фильтрационных вод, их рост и развитие,

Полевые опыты Научно-обоснованное орошение хлопчатника капельным орошением минерализованной водой в условиях лугово-аллювиальных, средних супесчаных почв по механическому составу с уровнем воды 1,5–2,0 м, минерализацией 1,0–3,0 г/л, Вобкентский район. Изучено влияние Бухарской области на ее рост, развитие и продуктивность [4,6]. Эксперименты проводились в следующих системах (табл. 1).

По описанию Н. А. Качинского механический состав почвы опытного поля относится к типу почв с механическим составом тяжелого песка.

Таблица 1

№	Перед посадкой влажность почвы, % относительно ЧДНС	Метод орошения
1	контроль производства	паводковое орошение
2	70-80-65 %	Капельное орошение

Насыпная плотность почвы на опытном поле в начале вегетации составляла 1,33–1,35 г/см³ в слое 0–30 см пахотного слоя, 1,41–1,43 г/см³ в слое 30–50 см ниже. в пахотном слое, а 0– – 1,39–1,40 г/см³ в слое 100 см [5,7]. По данным таблицы 2, в 1-м контрольном варианте опыта хлопчатник поливали пять раз по схеме орошения 1-3-1 за вегетацию.

Таблица 2

Капельный метод орошения хлопка

--	--	--	--

№	Вариантлар	Полив схема	Сезонный орошение норма, м ³ /га
1	В-1	1-3-1	6077
2	В-2	3-10-2	4483

На основании изучения научно обоснованного порядка орошения в технологии капельного орошения хлопчатника на аллювиальных почвах Бухарского оазиса, орошаемых с древних времен:

На опытном поле, засеянном хлопчатником, насыпная плотность почвы в начале вегетации составляла 1,33–1,35 г/см³ в слое 0–30 см под вспаханным слоем, 1,41–1,43 г/см³ – в 30–1,43 г/см³. В слое 50 см ниже культивируемого слоя и слое 0–100 см – 1,39–1,40 г/см³. К концу вегетации в варианте 2 при капельном орошении объемная масса почвы составляла 1,34–1,35 г/см³ в слое 0–30 см пахотного слоя, 1,42–1,43 г/см³ – в 30-м слое. –50 см ниже пахотного слоя, а в слое 0–100 см – 1,40–1,41 г/см³. Определено, что объемная масса почвы увеличилась на 0,01 г/см³, и этот показатель оказался самым низким по сравнению с другими вариантами.

Использованная литература

- [1] Isaev, S. X., Juraev, A. Q., Juraev, U. A., Murodov, O. U., Najmiddinov, M. M., & Ruziyeva, M. A. (2022). Investigating irrigation system by using drainage water in the cultivation of repeated millet crop. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 2(2).
- [2] Khamidov M K, Balla D, Hamidov A M., Juraev U A. Using collector-drainage water in saline and arid irrigation areas for adaptation to climate change. 2020. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 422(1),012121

- [3] Хамидов М Х, Жўраев У А. Influence of phytoremediation plants on soil salts // Innovative technologies in water management complex. – Ukraine, Rovno, 2012. – С. 32–34.
- [4] Isaev S, & Haidarov B. (2018). Drainage water use for cotton-plant irrigation. Bulletin of Science and Practice, 4(9), 109-113
- [5] A Q Jurayev, U A Jurayev, B N Atamurodov, M M Najmiddinov, Scientific Benefits and Efficiency of Drip Irrigation, Journal of Ethics and Diversity in International Communication 2021/12/2 62-64 st.
- [6] Murodov Otabek Ulugbekovich, Kattayev Bobir Sobirovich, Saylixanova Maftuna Komiljonovna, & Ibodov Islom Nizomiy o`g`li. (2020). Smart irrigation of agricultural crops. Middle European Scientific Bulletin, 3, 1-3. <https://doi.org/10.47494/mesb.2020.3.16>
- [7] Жураев А К, & Саксонов У С. (2019). Вухоро воҳасида кuzги bug`doyni sug`orish muddatlari va me`yorlarini ilmiy asoslash. журнал агро процессинг, (6).
- [8] Murodov O U, Kattaev B S, Saylixanova M K. // The use of sprinkler irrigation in the cultivation of agricultural crops // " Proceeding of The ICECRS.Conference of Management of Islamic Education Leadership In The Era of Revolution 4.0 "conference. - Indonesia 2020.
- [9]. Ro`Ziyeva, M. A., & Najmiddinov, M. M. (2022). Sho`rlik darajasi turlicha bo`lgan suvning jamadon tipidagi ko`chma quyosh suv chuchiktgich qurilmasining unumdorligiga ko`rsatadigan ta`siri. *Science and Education*, 3(4), 218-221.
- [10] Murodov Otabek Ulugbekovich, Saylixanova Maftuna Komiljonovna, Kattayev Bobir Sobirovich, Muzaffarov Muxriddin Murodovich. [Determination of efficiency of groundwater use in irrigation of millet planting](#), Euro-Asia Conferences, 2021/3/31, 131-134.
- [11] Ruziyeva, M. A., Najmiddinov, M. M., & Sobirov, K. S. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR MEASURING

BURNUP OF SPENT FUEL ASSEMBLIES BETI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5), 385-389.

- [12] Хамидов М Х, Жураев У А. Снижения минерализации коллекторно-дренажных вод //Аграрная наука. 2016. № 6. С. 2-3.